

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

РЕВМАТОИД АРТРИТНИНГ ПАТОГЕНЕЗИ ВА ИММУНОЛОГИК МЕХАНИЗМЛАРИ: ЗАМОНАВИЙ АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Қаюмов Х.Н.¹, Арслонова Н.А.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Зармед университети Тиббиёт ва биоинженерия институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада ревматоид артрит (РА) патогенезининг замонавий иммунологик асослари бўйича сўнги ўн йил ичида чоп этилган тадқиқотлар натижалари тизимли тарзда таҳлил қилинган. PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science ва eLibrary электрон маълумотлар базаларидан 2015–2025 йиллар оралигида чоп этилган 87 та манба чуқур таҳлил учун танлаб олинди, преคลินิก босқич, оқсилларнинг ситруллинланиши, тузма ва ортирилган иммунитетнинг ўзаро таъсири, цитокинлар каскади, синовиал яллиғланиш ва паннус ҳосил бўлиши, тоғай ва суяк деструкцияси, шунингдек пуринергик сигнал узатиш йўналиши бўйича маълумотлар умумлаштирилган. Анти-ЦЦП анти-телолари клиник белгилардан олдин қонда аниқланиши, Th17/Treg мувозанатининг бузилиши, NF-κB ва JAK-STAT сигнал йўллариининг марказий ўрни, RANKL воситасидаги остеокластогенез ва P2X7–NLRP3 ўқининг IL-1β продукциясидаги аҳамияти алоҳида ажратиб кўрсатилган. Олинган маълумотлар янги патогенетик нишонларга йўналтирилган нишонли терапия ва интегратив даволаш стратегияларини ишлаб чиқиш учун илмий замин яратади. Нишонли терапия — патогенездаги муайян молекуляр ва ҳужайравий нишонларга, хусусан цитокинларга (ЎНФ-α, IL-6, IL-1, IL-17A), уларнинг рецепторларига ва ҳужайра ичи сигнал йўллари (JAK-STAT, NF-κB) танлаб таъсир кўрсатувчи замонавий даволаш ёндашуви бўлиб, анъанавий иммуносупрессив даволашдан фарқли ўлароқ клиник самарадорликни ошириш ва тизимли ножўя таъсирларни камайтиришига йўналтирилган. РА да нишонли терапия гуруҳига ЎНФ-α ингибиторлари (инфликсимаб, адалимумаб, этанерсепт), IL-6 рецептори ингибиторлари (тоцилизумаб, сарилумаб), IL-1 рецептор антагонисти (анакинра), В-ҳужайраларга қарши моноклонал антителолар (ритуксимаб), Т-ҳужайралар костимуляциясини блокловчи восита (абатасепт) каби биологик препаратлар ва JAK ингибиторлари (тофацитиниб, барицитиниб, упадацитиниб) каби кичик молекулалар препаратлар киради.

Калит сўзлар: ревматоид артрит; патогенез; иммунологик механизмлар; цитокинлар; ситруллинланган оқсиллар; Th17/Treg.

PATHOGENESIS AND IMMUNOLOGICAL MECHANISMS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: A CURRENT LITERATURE REVIEW

Qayumov Kh.N.¹, Arslonova N.A.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Institute of Medicine and Bioengineering, Zarmed University, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This literature review systematically analyses recent data on the immunological mechanisms underlying the pathogenesis of rheumatoid arthritis (RA) published during the past decade. Eighty-seven sources published between 2015 and 2025 were selected from PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science and eLibrary databases and synthesised to summarise current evidence on the preclinical phase, protein citrullination, interaction between innate and adaptive immunity, the cytokine cascade, synovial inflammation and pannus formation, cartilage and bone destruction, and the emerging field of purinergic signalling. Particular emphasis is placed on the detection of anti-CCP antibodies 5–10 years before clinical onset, Th17/Treg imbalance, the central role of NF-κB and JAK-STAT pathways, RANKL-mediated osteoclastogenesis and the contribution of the P2X7–NLRP3 axis to IL-1β release. The findings provide a scientific basis for developing new pathogenetically targeted and integrative treatment strategies for RA. Targeted therapy is a modern treatment approach that selectively acts on specific molecular and cellular targets in disease pathogenesis, particularly on cytokines (TNF-α, IL-6, IL-1, IL-17A), their receptors, and intracellular signalling pathways (JAK-STAT, NF-κB). Unlike conventional broad-spectrum immunosuppressive therapy, it aims to increase clinical efficacy while reducing systemic adverse effects. In RA, targeted therapy includes biologic agents such as TNF-α inhibitors (infliximab, adalimumab, etanercept), IL-6 receptor inhibitors (tocilizumab, sarilumab), an IL-1 receptor antagonist (anakinra), monoclonal antibodies against B cells (rituximab), and a T-cell co-stimulation blocker (abatacept), as well as small-molecule JAK inhibitors (tofacitinib, baricitinib, upadacitinib).

Keywords: *rheumatoid arthritis; pathogenesis; immunological mechanisms; cytokines; citrullinated proteins; Th17/Treg.*

ПАТОГЕНЕЗ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА: СОВРЕМЕННЫЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Каюмов Х.Н.¹, Арслонова Н.А.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Институт медицины и биоинженерии университета Zamed, г. Вухоро, Узбекистан

Резюме. В представленном обзоре литературы систематизированы данные исследований, опубликованных за последнее десятилетие и посвящённых иммунологическим механизмам патогенеза ревматоидного артрита (РА). На основании поиска в базах данных PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science и eLibrary отобраны и проанализированы 87 источников за 2015–2025 годы; обобщены современные представления о преклинической стадии заболевания, цитруллинировании белков, взаимодействии врождённого и приобретённого иммунитета, цитокиновом каскаде, синовиальном воспалении и формировании паннуса, деструкции хрящевой и костной ткани, а также о новом направлении — пуринергической сигнализации. Особое внимание уделено выявлению анти-ЦЦП-антител за 5–10 лет до клинического дебюта, дисбалансу Th17/Treg, центральной роли сигнальных путей NF-κB и JAK-STAT, RANKL-опосредованному остеокластогенезу и роли оси P2X7–NLRP3 в продукции IL-1β. Полученные данные создают научную основу для разработки таргетной и интегративной терапии РА. Таргетная терапия — современный подход к лечению, основанный на избирательном воздействии на конкретные молекулярные и клеточные мишени патогенеза, в частности на цитокины (ФНО-α, IL-6, IL-1, IL-17A), их рецепторы и внутриклеточные сигнальные пути (JAK-STAT, NF-κB). В отличие от традиционной широкоспектральной иммуносупрессии, она направлена на повышение клинической эффективности и снижение системных побочных эффектов. К таргетным препаратам при РА относятся ингибиторы ФНО-α (инфликсимаб, адалимумаб, этанерцепт), ингибиторы рецептора IL-6 (тоцилизумаб, сарилумаб), антагонист рецептора IL-1 (анакинра), моноклональные антитела к В-клеткам (ритуксимаб), блокатор костимуляции Т-клеток (абатацепт), а также низкомолекулярные ингибиторы JAK (тофацитиниб, барицитиниб, упадацитиниб).

Ключевые слова: ревматоидный артрит; патогенез; иммунологические механизмы; цитокины; цитруллинированные белки; Th17/Treg.

Тадқиқот долзарблиғи. Ревматоид артрит (РА) — бутун дунё бўйлаб энг кенг тарқалган сурункали аутоиммун касалликлардан бири бўлиб, унинг тарқалиши катта ёшдаги аҳоли ўртасида 0,5–1,0 фоизни ташкил этади ва аёлларда эркакларга нисбатан 2–3 баробар кўп учрайди [1, 2]. Глобал касаллик юки (Global Burden of Disease, 2019) тадқиқотлари маълумотларига кўра, жаҳон бўйлаб ревматоид артрит билан тахминан 18 миллион киши оғриган, бу кўрсаткич 1990 йилги маълумотларга нисбатан сезиларли даражада ошган [3]. Касалликнинг сурункали кечиши, ногиронликка олиб келиши ва беморларнинг ҳаёт сифатини сезиларли пасайтириши ревматоид артритни замонавий ревматологиянинг энг муҳим ижтимоий-тиббий муаммоларидан бири қаторига киритади [4]. Ревматоид артритнинг жаҳон минтақалари бўйича тарқалиши сезиларли тафовутларга эга бўлиб (1-расм), Шимолий Америка ва Шимолий Европада нисбатан юқори, Осиё ва Африка қитъасида эса пастроқ кўрсаткичларни намоён этади; Ўзбекистон ва қўшни Марказий Осиё давлатларида тарқалиш кўрсаткичи 0,3–0,7 % оралиғида тахмин қилинмоқда.

Замонавий даволаш стратегиялари — метотрексат, биологик базис препаратлар (ЎНФ-α ва IL-6 ингибиторлари, В-хужайраларга қарши моноклонал антителолар) ва Янус киназа (JAK) ингибиторлари клиник амалиётга жорий этилгандан сўнг ревматоид артрит билан оғриган беморларнинг прогнози сезиларли яхшилангани қайд этилмоқда [2, 5]. Шунга қарамай, тўлиқ ремиссияга эришиш кўп ҳолларда мумкин эмас; биологик препаратларга нисбатан резистентлик, юқори нарх ва ножўя таъсирлар муаммоси сақланиб қолмоқда [6]. Бу эса касаллик патогенезининг янги иммунологик механизмларини чуқур ўрганиш, янги патогенетик нишонларни аниқлаш ва интегратив даволаш ёндашувларини ишлаб чиқиш заруратини белгилайди.

Сўнги ўн йил ичида ревматоид артрит патогенези бўйича тушунчаларда сезиларли ўзгаришлар содир бўлди. Хусусан, оксилларнинг ситруллинланиши, преคลินิก босқич концепцияси, Th17/Treg мувозанатининг марказий ўрни, нейтрофилларнинг экстрацеллюляр тузоқлари (NETозис), пуринергик сигнал узатиш ва инфламмасома фаоллашиши каби йўналишлар бўйича катта ҳажмдаги тадқиқот натижалари тўпланди [7, 8, 9]. Ушбу маълумотларни тизимли таҳлил қилиш ва

умумлаштириш патогенетик жиҳатдан асосланган даволаш ёндашувларини, шу жумладан интегрatív тиббиёт усулларини ишлаб чиқиш учун муҳим илмий замин яратади.

Расм 1. Ревматоид артритнинг жаҳон минтақалари бўйича тарқалиши.

Тадқиқотнинг мақсади ревматоид артрит патогенези ва иммунологик механизмларига оид сўнгги ўн йилдаги (2015–2025 й.й.) илмий адабиётларни тизимли таҳлил қилиш ва замонавий тушунчаларни умумлаштириш ҳамда улар асосида интегрatív даволаш ёндашувлари учун патогенетик асосларни белгилашдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Адабиётларни излаш PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science ва eLibrary электрон маълумотлар базаларида асосан 2015 йил январдан 2025 йил октябргача бўлган муддат давомида чоп этилган мақолалар бўйича ўтказилди. Излаш учун қуйидаги калит сўзлар ва уларнинг бирикмалари инглиз, рус ва ўзбек тилларида қўлланилди: «rheumatoid arthritis pathogenesis», «citruination», «anti-CCP antibodies», «Th17/Treg balance», «synovial inflammation», «RANKL osteoclast RA», «JAK-STAT rheumatoid», «purinergic signaling arthritis», «NLRP3 inflammasome RA». Қўшимча равишда Cochrane Library ва Google Scholar тизимларидан ҳамда халқаро ревматологик жамиятларнинг (ACR, EULAR, APLAR) клиник тавсияларидан фойдаланилди.

Адабиётларни танлаш мезонлари сифатида: (1) ревматоид артритнинг патогенетик ёки иммунологик механизмларига бевосита бағишланган тадқиқотлар; (2) систематик шарҳлар, мета-анализлар, рандомизирланган назоратли тадқиқотлар, экспериментал ва трансляцион тадқиқотлар; (3) тўлиқ матн инглиз, рус ёки ўзбек тилларида мавжуд бўлган манбалар; (4) ваколатли халқаро ёки минтақавий клиник тавсиялар белгиланди. Истисно мезонлари сифатида ҳолат тавсифлари (case reports), тўлиқ матн мавжуд бўлмаган конференция тезислари ҳамда импакт-фактори паст ва рецензияланмаган манбалар олинди.

Дастлабки излашда 642 та манба аниқланди. Дубликатлар ва номувофик манбалар чиқарилгандан сўнг тўлиқ матн таҳлили учун 142 та мақола саралаб олинди ва уларнинг ичидан мавзу бўйича энг аҳамиятли ва замонавий 87 та манба чуқур таҳлил учун танланди. Танланган манбалар маълумотлари саккиз асосий патогенетик блокда: преклиник босқич ва генетик омиллар; оксилларнинг ситруллинланиши ва аутоантителолар; туғма иммунитет; ортирилган иммунитет ва

Th17/Treg ҳужайралари мувозанати; цитокинлар каскади ва сигнал йўллари; синовиал яллиғланиш ва паннус ҳосил бўлиши; тоғай ва суяк тўқимаси деструкцияси; пуринергик сигнализация ва инфламма-сома фаоллашиши бўйича тизимлаштирилди. Касаллик патогенезининг асосий концепцияларини тўлиқ ёритиш мақсадида айрим классик асосий манбалар (Nielen ва ҳ.к., 2004; Brennan, McInnes, 2008; Bartok, Firestein, 2010; Schett, Gravallesse, 2012; Tanaka ва ҳ.к., 2014) ҳам шарҳга жалб қилинди. Манбаларни саралаш жараёни 2-расмда PRISMA схемаси кўринишида акс эттирилган.

Адабиётларни саралаш жараёни (PRISMA-кўриниши)

PRISMA — Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses

Расм 2. Адабиётларни саралаш жараёни (PRISMA-кўриниши)

Тадқиқот натижалари. Замонавий тушунчаларга кўра, ревматоид артрит патогенези бир нечта ўзаро боғлиқ босқичлардан иборат бўлиб, уларнинг ҳар бирида ўзига хос иммунологик ва молекуляр механизмлар иштирок этади. Касаллик ривожланишининг дастлабки звеноси преклиник босқич бўлиб, унда клиник белгилар пайдо бўлишидан аввал иммунологик ўзгаришлар содир бўлади [10, 11]. Бу босқичда генетик мойилликка эга шахсларда HLA-DRB1 генининг «shared epitope» мотиви ва RTPN22, CTLA-4, STAT4, PADI4 каби генлардаги полиморфизмлар ташқи муҳит омиллари — чекиш, пародонтит, Porphyromonas gingivalis ва Эпштейн-Барр вируси таъсирида толерантликнинг бузилишига замин яратади [12, 13]. Ревматоид фактор (РФ) ва анти-циклик ситруллинланган пептид (анти-ЦЦП) антителолари клиник артрит дебютидан 5–10 йил аввал қон зардобда аниқланиши ушбу пре-

клиник босқичнинг узок давом этишини ва эрта профилактик аралашув учун муҳим имконият яратилишини тасдиқлайди [14].

Оқсилларнинг ситруллинланиши ревматоид артрит патогенезидаги марказий посттрансляцион модификация ҳисобланади. Пептидиларгинин деминаза (ПАД) ферментлари, хусусан ПАД2 ва ПАД4 изоформалари, аргинин аминокислотасини ситруллинга айлантириб, оқсилнинг конформацияси ва антигенлик хусусиятларини ўзгартиради [15]. Ҳосил бўлган неоантигенлар — ситруллинланган фибриноген, виментин, α -энолаза ва II тип коллаген — генетик мойилликка эга шахсларда анти-ЦЦП антителоларининг синтезига сабаб бўлади. Анти-ЦЦП ревматоид артритнинг юқори спецификликка эга диагностик маркери ҳисобланиб, унинг спецификлиги 95–98%, сезувчанлиги эса 67–80% ни ташкил этади [16]. Преклиник босқичда ситруллинланиш аутоантителоларининг «эпитоп ёйилиши» феномени кузатилади: дастлаб битта неоантигенга қарши ишлаб чиқарилган антителолар вақт ўтиши билан кенгайиб, клиник дебютга яқинлашган сари уларнинг репертуари ва титри ортади.

Ситруллинланиш жараёнини рағбатлантирувчи муҳим омиллардан бири шиллик пардалардаги яллиғланиш ҳисобланади. Пародонтал патоген бактерия *P. gingivalis*нинг ўзига хос ПАД ферментига эга бўлиши унинг ревматоид артрит патогенезидаги триггер вазифасини тушунтиради [17]. Бундан ташқари, чекиш натижасида ўпка тўқимасида ситруллинланган оқсиллар микдорининг ортиши ва бронх-альвеолалар ажралмаси таркибида анти-ЦЦП антителоларининг аниқланиши «шиллик парда келиб чиқиши» гипотезасини мустаҳкамлайди [18]. Шундай қилиб, шиллик пардалар ревматоид артритнинг шаклланиши учун дастлабки иммунологик майдон сифатида аҳамият касб этади. Сўнги тадқиқотлар анти-ЦЦП антителолари билан бир қаторда оқсилларнинг бошқа посттрансляцион модификациялари — карбамилланиш натижасида ҳосил бўладиган анти-карбамилланган оқсил (анти-CarP) антителолари ва ПАД4 ферментига қарши антителолар ҳам РА патогенезида аҳамиятли роль ўйнаши ва диагностик-башоратловчи қиймати борлигини кўрсатди. Бунга қўшимча равишда ичак микробиомасининг дисбиози (хусусан, *Prevotella copri* ва *Porphyromonas gingivalis* устунлиги) Th17/Treg мувозанатини бузиб, аутоиммун реакцияни кучайтириши очиб берилди — бу касаллик патогенезидаги «оғиз-ичак-бўғим ўқи» (oral-gut-joint axis) концепциясига замин яратади.

Касалликнинг бошланғич клиник босқичида туғма иммунитет тизими марказий ўрин тутди. Резидент макрофаглар, дендрит хужайралар ва нейтрофиллар Толл-симон рецепторлар (ТЛР-2, ТЛР-4, ТЛР-9) орқали эндоген ва экзоген сигналларни қабул қилиб, нуклеар фактор каппа-Б (НФ-кВ) сигнал йўлини фаоллаштиради [19, 20]. NF- κ Bнинг фаоллашиши ўз навбатида ўсма некрози фактори альфа (ЎНФ- α), интерлейкин-1 бета (IL-1 β), интерлейкин-6 (IL-6) ва бошқа яллиғланиш цитокинлари генларининг транскрипциясини бошқариб, синовиал тўқимада сурункали яллиғланиш жараёнига замин яратади. Нейтрофилларнинг экстрацеллюляр тузоқлари (Neutrophil Extracellular Traps, НЕТлар) ҳосил бўлиши — НЕТозис деб номланган жараён — нафақат бактериал инфекциядан химоя механизми, балки ревматоид артрит патогенезида аутоантигенлар манбаи сифатида ҳам аҳамиятга эга. НЕТлар таркибидаги ситруллинланган гистонлар ва ферментлар аутоиммун жавобни кучайтириб, синовиал яллиғланишни сақлаб туради [21].

Адаптив (ортирилган) иммунитет тизимининг бузилиши ревматоид артрит патогенезининг кейинги муҳим звеноси ҳисобланади. Сўнги йиллардаги тадқиқотлар Th17/Treg хужайралар мувозанати бузилишининг патогенетик аҳамиятини алоҳида таъкидлайди [22, 23]. IL-23 цитокини таъсирида фарқланган Th17 хужайралари IL-17A, IL-17F, IL-22 ва ГМ-КСФ ишлаб чиқариб, синовиоцитлар, остеокластлар ва эндотелий хужайраларининг фаоллашишига сабаб бўлади. Айни вақтда регулятор Т-хужайралар (Treg) сони ва супрессив фаоллигининг камайиши аутореактив иммун жавобни тийиб тура олмаслигига олиб келади. Th17/Treg нисбатининг бузилиши ревматоид артритнинг фаоллик даражаси (DAS28) билан мусбат корреляцион боғланиш кўрсатиши кўплаб клиник тадқиқотларда тасдиқланган. В-лимфоцитлар эса нафақат аутоантителолар ишлаб чиқариш, балки антиген тақдим этиш, костимуляция ва цитокинлар (IL-6, ЎНФ- α) секрециясини амалга ошириш орқали ҳам патогенезга ҳисса қўшади [24]. Синовиал тўқимада эктопик лимфоид структуралар (терциар фолликулалар) шаклланиши маҳаллий аутоиммун жавобни кучайтиради ва ритуксимаб каби В-хужайраларга нишон қилинган терапиянинг самарадорлигини патогенетик жиҳатдан асослайди.

Цитокинлар каскади ревматоид артрит патогенезининг асосий драйвери ҳисобланади. Сурункали яллиғланган синовиал тўқимада ЎНФ- α , IL-1 β , IL-6, IL-17A, IL-23 ва ГМ-КСФ юқори микдорда секрецияланади [25, 26]. ЎНФ- α макрофаглар ва Т-хужайралар томонидан ишлаб чиқарилиб, синовиоцитларни фаоллаштиради, эндотелий хужайралари юзасида адгезия молекулалари (ICAM-1, VCAM-1) экспрессиясини оширади ва остеокласт фарқланишига ёрдам беради. IL-6 ўз навбатида JAK-STAT сигнал йўли орқали ўткир фаза оқсиллари (СРО, серомукоид) синтезини рағбатлантиради, плазматик хужайралар фаоллигини рағбатлантиради ва остеокластогенезни кучайтиради [27]. JAK-

STAT сигнализациясининг марказий ўрни замонавий JAK ингибиторлари — тофацитиниб, барицитиниб ва упадацитинибнинг клиник самарадорлиги учун патогенетик асос ҳисобланади ва бу гуруҳ препаратларнинг ривожланишига туртки бўлади.

Синовиал мембрананинг сурункали яллиғланиши ва паннус ҳосил бўлиши ревматоид артритга хос морфологик ўзгаришлардир. Фибробласт-симон синовиоцитлар (ФСС) аномал гиперплазияга учрайди, апоптозга нисбатан резистент бўлиб қолади ва инвазив, ўсмасимон фенотип касб этади [28]. Активланган ФССлар матрикс металлопротеиназаларни (ММП-1, ММП-3, ММП-9, ММП-13) ва турли цитокинларни (IL-6, IL-8, GM-CSF) ишлаб чиқариш қобилиятига эга бўлиб, тоғай матриксининг деструкциясини бевосита амалга оширади. Ангиогенез ва янги қон томирларнинг шаклланиши яллиғланган синовиани кислород ва озик моддалар билан таъминлайди ҳамда яллиғланиш ҳужайраларининг миграциясига ёрдам беради. Паннус — ангиогенез ва ҳужайра кўпайишига учраган синовиал тўқиманинг патологик шакли — тоғай ва кўшни суяк структураларига инвазив тарзда ўсиб, уларни емирилишига сабаб бўлади.

Суяк тўқимасининг деструкцияси ревматоид артрит асоратларининг асосий механизми ҳисобланади. Бу жараёнда RANKL (Receptor Activator of NF-κB Ligand) — RANK — OPG (osteoprotegerin) ўқининг бузилиши ҳал қилувчи ўрин эгаллайди [29]. Активланган Т-ҳужайралар, синовиоцитлар ва остеобластлар томонидан ишлаб чиқарилган RANKL остеокласт прекурсорларининг етук остеокластларга фарқланишини рағбатлантиради; шу билан бирга, яллиғланиш цитокинлари (ЎНФ-α, IL-6, IL-17A) бу жараёни синергик равишда кучайтиради. Натижада суяк эрозиялари шаклланиб, рентгенологик ва МРТ текширувида характерли «уйум»симон дефект сифатида қайд этилади. Тоғай тўқимасида эса ММПлар ва агреканизаторлар (АДАМТС-4, АДАМТС-5) коллаген ва протеогликанларни емириб, тоғайнинг функционал хусусиятларини йўқолишига сабаб бўлади. RANKL ингибитори бўлган деносумаб препаратининг ревматоид артритда суяк эрозияси прогрессиясини секинлаштириши ушбу патогенетик механизмнинг клиник аҳамиятини тасдиқлайди.

Сўнгги йилларда ревматоид артрит патогенезида пуринергик сигнализациянинг ўрни алоҳида кизиқиш уйғотмоқда. Шикастланган ёки яллиғланган тўқималардан ҳужайра ташқи муҳитга чиқарилган аденозин трифосфат (АТФ) P2X7 рецепторлари орқали танилиб, НЛРП3 инфламмасоманинг фаоллашишига сабаб бўлади [30, 31]. Инфламмасома комплекси каспаза-1 ферментини активлаштириб, IL-1β ва IL-18 ни актив шаклга айлантиради; IL-1β эса ўз навбатида яллиғланишни кучайтириб, остеокластогенезни рағбатлантиради. Айни пайтда экстрацеллюляр АТФ нинг АТФаз ва 5'-нуклеотидаза (CD73) ферментлари ёрдамида аденозинга парчаланиши ва унинг A₂A рецепторлари орқали таниши, аксинча, яллиғланишга қарши ва иммуносупрессив таъсир кўрсатади. Шундай қилиб, P₂X₇/A₂A мувозанати ревматоид артритда яллиғланиш жараёнини бошқарувчи муҳим омил ҳисобланади. Бу йўналишдаги тадқиқотлар P₂X₇ антагонистлари ва A₂A агонистлари сифатида янги дори воситаларини яратишда истиқболли йўналиш сифатида қаралмоқда. Шу билан бирга, табиий бирикмалар — куркумин, тимокинон, ресвератрол ва эпигаллокатехин галлат — пуринергик сигнал узатиш йўлларида модулятор таъсир кўрсатиши экспериментал тадқиқотларда кўрсатилган, бу интегратив даволашда уларнинг патогенетик асосини мустаҳкамлайди.

Юқорида келтирилган маълумотлар асосида ревматоид артрит патогенезининг асосий босқичлари 3-расмда схематик тарзда умумлаштирилган. Унда генетик ва ташқи муҳит омилларидан бошлаб бўғим деструкциясигача бўлган изчил иммунологик каскад акс эттирилган.

Патогенетик звеноларнинг асосий иммунологик механизмлари ва уларга мос потенциал терапевтик нишонлар 1-жадвалда умумлаштирилган.

Замонавий патогенетик тушунчалар даволашда ўз аксини топган. Метотрексат — фолат метаболизми ингибитори — асосий базис препарат сифатида қаралади ва унинг яллиғланишга қарши таъсири қисман аденозин секрециясини оширишга боғлиқ. Биологик базис препаратлар турли цитокинлар (ЎНФ-α — инфликсимаб, адалимумаб, этанерсепт; IL-6 — тоцилизумаб, сарилумаб; IL-1 — анакинра) ёки иммун ҳужайраларни (В-ҳужайраларга қарши ритуксимаб, Т-ҳужайра костимуляциясини блоклайдиган абатасепт) нишон қилиб олинган. JAK ингибиторлари цитокин сигнализациясини ҳужайра ичида тўсади. Шунга қарамай, тўлиқ ремиссияга эришиш муаммоси сақланиб қолмоқда, бу патогенетик жиҳатдан ўрганилган табиий бирикмалар ва доривор ўсимликларнинг (куркумин, тимокинон, занжабил гингероллари ва х.к.) тўлдирувчи восита сифатида интегратив даволашдаги салоҳиятини янада долзарб қилади.

Ревматоид артрит патогенезининг асосий босқичлари ва иммунологик механизмлари

Расм 3. Ревматоид артрит патогенезининг асосий босқичлари ва иммунологик механизмлари

Ревматоид артрит патогенезининг асосий звенолари ва терапевтик нишонлари

Патогенетик блок	Асосий иммунологик механизмлар	Терапевтик нишонлар / препаратлар
Преклиник босқич, генетик омиллар	HLA-DRB1 SE, PTPN22, PADI4 полиморфизмлари; РФ ва анти-ЦЦП преклиник пайдо бўлиши	Эрта скрининг, профилактик аралашувлар, чекишдан тийилиш, пародонтит даволаш
Ситруллинланиш ва аутоантителолар	ПАД2/ПАД4 фаоллиги, неоантигенлар, эпитоп ёйилиши, анти-ЦЦП	ПАД ингибиторлари (тажрибавий); анти-ЦЦП мониторинги
Туғма иммунитет, NF-κB	Макрофаглар, нейтрофиллар, TLR-2/4, NF-κB фаоллашиши, HETозис	NF-κB ингибиторлари (куркумин), глюкокортикоидлар
Ортирилган иммунитет, Th17/Treg	Th17 кўпайиши, Treg камайиши, IL-23 / IL-17A ўқининг фаоллашиши	Anti-IL-17 (секукинумаб), анти-IL-23, абатасепт, ритуксимаб
Цитокинлар каскади ва JAK-STAT	ЎНФ-α, IL-1β, IL-6 секрецияси; JAK-STAT сигнализацияси	Анти-ЎНФ (инфликсимаб, адалимумаб), анти-IL-6 (тоцилизумаб), JAK ингибиторлари
Синовиал яллиғланиш ва паннус	Фибробласт-симон синовиоцитлар гиперплазияси, ангиогенез, MMP секрецияси	Метотрексат, лефлуномид, ангиогенез ингибиторлари (тажрибавий)
Тоғай ва суяк деструкцияси	MMP-1/3/9/13, ADAMTS-4/5, RANKL/RANK/OPG ўқининг бузилиши	Деносумаб (анти-RANKL), MMP ингибиторлари (тажрибавий)
Пуринергик сигнализация	P ₂ X ₇ рецептор, NLRP3 инфламмосома, IL-1β; A2A аденозин йўли	Анакинра (анти-IL-1), P ₂ X ₇ антагонистлари (тажрибавий), куркумин, тимокинон

Хулосалар:

1. Ревматоид артрит патогенези кўп босқичли ва кўп омилли жараён бўлиб, преклиник босқичдан тортиб суяк деструкциясигача бўлган звенолар бир-бирини изчил тарзда фаоллаштиради; бу жараёнда генетик мойиллик (HLA-DRB1 SE, PTPN22, PADI4), ташқи муҳит омиллари (чекиш, пародонтит, *P. gingivalis*) ва оқсилларнинг ситруллинланиши марказий ўрин тутди.

2. Анти-ЦЦП антителоларининг клиник дебютдан 5–10 йил аввал қонда аниқланиши преклиник босқичнинг узок давом этишини тасдиқлайди ва эрта профилактик аралашув учун муҳим имконият яратади, бу скрининг дастурлари ва превентив стратегияларни ишлаб чиқиш заруратини белгилайди.

3. Туғма ва ортирилган иммунитет бузилишлари — Th17/Treg мувозанатининг сурилиши, NF-κB ва JAK-STAT сигнал йўллариининг сурункали фаоллашиши, цитокинлар каскадининг тармоқланиши — синовиал яллиғланишнинг сурункали характерини ва тоғай-суяк деструкциясини белгиловчи асосий иммунологик механизмлар ҳисобланади.

4. RANKL — RANK — OPG ўқининг бузилиши ва MMP ҳамда агреканазалар фаоллигининг ортиши бўғим деструкциясининг бевосита механизмларини ташкил этади; бу механизмларга йўналтирилган дори воситалари (деносумаб, MMP ингибиторлари) истиқболли терапевтик ёндашув ҳисобланади.

5. Пуринергик сигнализация (P₂X₇ — NLRP3 — IL-1β ўқи ва аденозинергик A2A механизми) ревматоид артритда нисбатан янги ва истиқболли патогенетик нишон бўлиб, доривор ўсимликлар таркибидаги табиий бирикмаларни (куркумин, тимокинон, ресвератрол) ушбу йўлларга таъсир кўрса-

тиши орқали интегратив даволашда қўлланилиш салоҳиятига эга; бу йўналишда катта миқёсли клиник тадқиқотлар ўтказиш зарурати мавжуд.

Адабиётлар рўйхати:

1. Smolen J.S., Aletaha D., Barton A., Burmester G.R., Emery P., Firestein G.S., et al. Rheumatoid arthritis. *Nature Reviews Disease Primers*. 2018;4:18001. doi:10.1038/nrdp.2018.1.
2. Aletaha D., Smolen J.S. Diagnosis and management of rheumatoid arthritis: a review. *JAMA*. 2018;320(13):1360-1372. doi:10.1001/jama.2018.13103.
3. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019. *The Lancet*. 2020;396(10258):1204-1222. doi:10.1016/S0140-6736(20)30925-9.
4. Каратеев Д.Е., Лучихина Е.Л. Ревматоидный артрит: основные представления о заболевании, стратегия и тактика лечения. *РМЖ. Медицинское обозрение*. 2019;3(11-2):24-30.
5. McInnes I.B., Schett G. Pathogenetic insights from the treatment of rheumatoid arthritis. *The Lancet*. 2017;389(10086):2328-2337. doi:10.1016/S0140-6736(17)31472-1.
6. Smolen J.S., Landewé R.B.M., Bergstra S.A., Kerschbaumer A., Sepriano A., Aletaha D., et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological DMARDs: 2022 update. *Annals of the Rheumatic Diseases*. 2023;82(1):3-18. doi:10.1136/ard-2022-223356.
7. Firestein G.S., McInnes I.B. Immunopathogenesis of rheumatoid arthritis. *Immunity*. 2017;46(2):183-196. doi:10.1016/j.immuni.2017.02.006.
8. Komatsu N., Takayanagi H. Mechanisms of joint destruction in rheumatoid arthritis - immune cell-fibroblast-bone interactions. *Nature Reviews Rheumatology*. 2022;18(7):415-429. doi:10.1038/s41584-022-00793-5.
9. Насонов Е.Л., Авдеева А.С., Лиля А.М. Иммунопатогенез ревматоидного артрита: новые данные. *Научно-практическая ревматология*. 2020;58(3):252-260. doi:10.14412/1995-4484-2020-252-260.
10. Deane K.D., Holers V.M. Rheumatoid arthritis pathogenesis, prediction, and prevention: an emerging paradigm shift. *Arthritis & Rheumatology*. 2021;73(2):181-193. doi:10.1002/art.41417.
11. Sokolove J., Bromberg R., Deane K.D., Lahey L.J., Derber L.A., Chandra P.E., et al. Autoantibody epitope spreading in the pre-clinical phase predicts progression to rheumatoid arthritis. *PLoS ONE*. 2012;7(5):e35296. doi:10.1371/journal.pone.0035296.
12. Okada Y., Wu D., Trynka G., Raj T., Terao C., Ikari K., et al. Genetics of rheumatoid arthritis contributes to biology and drug discovery. *Nature*. 2014;506(7488):376-381. doi:10.1038/nature12873.
13. Karami J., Aslani S., Jamshidi A., Garshasbi M., Mahmoudi M. Genetic implications in the pathogenesis of rheumatoid arthritis: an updated review. *Gene*. 2019;702:8-16. doi:10.1016/j.gene.2019.03.033.
14. Nielen M.M., van Schaardenburg D., Reesink H.W., van de Stadt R.J., van der Horst-Bruinsma I.E., de Koning M.H., et al. Specific autoantibodies precede the symptoms of rheumatoid arthritis: a study of serial measurements in blood donors. *Arthritis & Rheumatism*. 2004;50(2):380-386. doi:10.1002/art.20018.
15. Curran A.M., Naik P., Giles J.T., Darrah E. PAD enzymes in rheumatoid arthritis: pathogenic effectors and autoimmune targets. *Nature Reviews Rheumatology*. 2020;16(6):301-315. doi:10.1038/s41584-020-0409-1.
16. van Delft M.A.M., Huizinga T.W.J. An overview of autoantibodies in rheumatoid arthritis. *Journal of Autoimmunity*. 2020;110:102392. doi:10.1016/j.jaut.2019.102392.
17. Sherina N., de Vries C., Kharlamova N., Sippl N., Jiang X., Brynedal B., et al. Antibodies to a citrullinated *Porphyromonas gingivalis* epitope are increased in early rheumatoid arthritis, and can be produced by gingival tissue B cells: implications for a bacterial origin in RA etiology. *Frontiers in Immunology*. 2022;13:804822. doi:10.3389/fimmu.2022.804822.
18. Demoruelle M.K., Bowers E., Lahey L.J., Sokolove J., Purmalek M., Seto N.L., et al. Antibody responses to citrullinated and noncitrullinated antigens in the sputum of subjects with rheumatoid arthritis and subjects at risk for development of rheumatoid arthritis. *Arthritis & Rheumatology*. 2018;70(4):516-527. doi:10.1002/art.40401.
19. Roh J.S., Sohn D.H. Damage-associated molecular patterns in inflammatory diseases. *Immune Network*. 2018;18(4):e27. doi:10.4110/in.2018.18.e27.
20. Tas S.W., Maracle C.X., Balogh E., Szekanecz Z. Targeting of proangiogenic signalling pathways in chronic inflammation. *Nature Reviews Rheumatology*. 2016;12(2):111-122. doi:10.1038/nrrheum.2015.164.
21. O'Neil L.J., Kaplan M.J. Neutrophils in rheumatoid arthritis: breaking immune tolerance and fueling disease. *Trends in Molecular Medicine*.

2019;25(3):215-227.

doi:10.1016/j.molmed.2018.12.008.

22. Pang A., Pu S., Pan Y., Huang N., Li D. Short-chain fatty acids from gut microbiota restore Th17/Treg balance in rheumatoid arthritis: mechanisms and therapeutic potential. *Journal of Translational Autoimmunity*. 2025;11:100316. doi:10.1016/j.jtauto.2025.100316.

23. Wu F., Gao J., Kang J., Wang X., Niu Q., Liu J., Zhang L. B cells in rheumatoid arthritis: pathogenic mechanisms and treatment prospects. *Frontiers in Immunology*. 2021;12:750753. doi:10.3389/fimmu.2021.750753.

24. Brennan F.M., McInnes I.B. Evidence that cytokines play a role in rheumatoid arthritis. *Journal of Clinical Investigation*. 2008;118(11):3537-3545. doi:10.1172/JCI36389.

25. Mateen S., Zafar A., Moin S., Khan A.Q., Zubair S. Understanding the role of cytokines in the pathogenesis of rheumatoid arthritis. *Clinica Chimica Acta*. 2016;455:161-171. doi:10.1016/j.cca.2016.02.010.

26. Tanaka T., Narazaki M., Kishimoto T. IL-6 in inflammation, immunity, and disease. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*.

2014;6(10):a016295.

doi:10.1101/cshperspect.a016295.

27. Bartok B., Firestein G.S. Fibroblast-like synoviocytes: key effector cells in rheumatoid arthritis. *Immunological Reviews*. 2010;233(1):233-255. doi:10.1111/j.0105-2896.2009.00859.x.

28. Schett G., Gravallesse E. Bone erosion in rheumatoid arthritis: mechanisms, diagnosis and treatment. *Nature Reviews Rheumatology*. 2012;8(11):656-664. doi:10.1038/nrrheum.2012.153.

29. Di Virgilio F., Sarti A.C., Falzoni S., De Marchi E., Adinolfi E. Extracellular ATP and P2 purinergic signalling in the tumour microenvironment. *Nature Reviews Cancer*. 2018;18(10):601-618. doi:10.1038/s41568-018-0037-0.

30. Cekic C., Linden J. Purinergic regulation of the immune system. *Nature Reviews Immunology*. 2016;16(3):177-192. doi:10.1038/nri.2016.4.

31. Chen P.-K., Tang K.-T., Chen D.-Y. The NLRP3 inflammasome as a pathogenic player showing therapeutic potential in rheumatoid arthritis and its comorbidities: a narrative review. *International Journal of Molecular Sciences*. 2024;25(1):626. doi:10.3390/ijms25010626.

Иқтибос учун: Қаюмов Х.Н., Арслонова Н.А. Ревматоид артритнинг патогенези ва иммунологик механизмлари: замонавий адабиётлар таҳлили // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 224–233. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20606233>